

AZƏRBAYCAN
TEKNOLOGIYA
UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

“BEŞİNCİ SƏNAYE İNQİLABINA DOĞRU – UNİVERSİTETLƏRİN ROLU, ÇAĞIRIŞLAR VƏ İMKANLAR”

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş
Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları

IV HİSSƏ

5–6 May 2026

GƏNCƏ
atu.edu.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

**BEŞİNCİ SƏNAYE İNQİLABINA
DOĞRU – UNİVERSİTETLƏRİN ROLU,
ÇAĞIRIŞLAR VƏ İMKANLAR**

Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın

M A T E R İ A L L A R I

I V H İ S S Ə

BÖLMƏ. METALLURGIYA MÜHƏNDİSLİYİ

***BÖLMƏ. ƏTRAF MÜHİT, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ DAYANIQLI
İNKİŞAF***

GƏNCƏ – 2026

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ**

**Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş
“Beşinci sənaye inqilabına doğru – universitetlərin rolu, çağırışlar və imkanlar”
mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın**

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

**Sədr: Yaşar Ömərov
Sədr müavini: Sahil Həmidov**

Üzvlər

Şahmar Həsənov	Fizuli Məmmədov
Rauf Bağirov	Natiq Cavadov
Rövşən Əliyev	Sakit Verdiyev
Mətləb Əliyev	Elşad Məmmədov
Cəsərət Şabanov	Yusif Hübətov
Qalibə Məmmədova	Şahin Quliyev
Sevda Qurbanova	Tofiq Mirzəyev
Eldəniz Bayramov	Nigar Əmiraslanova
İlham Əlizadə	Fuad Yusifov
Arzu Əsgərov	Hamlet Kəsəmənli
Ülviyyə Məmmədova	Rövşən Qasımov
Şamo Salayev	Aysel Məmmədli
Xudayar Məmmədov	Cahangir Hacıyev
Rövşən Hacıyev	İmaş Hacıyev
Mehman İsmayılov	Cəmil Səfərov
Fazil Kərimov	Ələmdar Əlbəndov
Şakir Əliyev	Xəyalə Məmmədova
Əhəd Nəbiyev	Nofəl Hacıyev
Məntiq Cəfərov	Mobil Qarayev

Redaksiya Heyəti

Adilə Həsənova	Hicran Ramazanova
Gülnar Rzayeva	Leyla Rzayeva
Gülnarə Əsədova	Zeynəb Qocayeva
İlahə Qurbanova	Könül Allahverdiyeva
Nilgün Məmmədova	Tamaşa Əliyeva
Nigar Orucova	Nilufər Orucova
Mehriban Aslanova	Zeynəb Həsənzadə
Zəminə Novruzova	Xatirə Sultan
Mətanət Mustafayeva	Günay Cəfərli
Ramidə Xəlilova	Turanə Məmmədova
Nurlan Suvarov	Leyla Kərimova
Tural Ələkbərov	Səkinə Hüseynova

XARİCI TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Üzvlər

1. Eduard Yakubov – Holon Texnologiya İnstitutunun prezidenti, professor (İsrail)
2. Miroslaw Minkina – Siedlce Universitetinin rektoru, professor (Polşa)
3. Dan Caşcaval – "Corc Asaçı" İaşı Texniki Universitetinin rektoru, professor (Rumıniya)
4. Czaba Gyuricza – Macarıstan Kənd Təsərrüfatı və Təbiət Elmləri Universitetinin rektoru, professor (Macarıstan)
5. Şalva Kinkadze – Kutaisi Dövlət Universitetinin rektoru, professor (Gürcüstan)
6. Henrik te Heesen –Trier Tətbiqi Elmlər Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, professor (Almaniya)
7. İrina Lungu – "Corc Asaçı" İaşı Texniki Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, professor (Rumıniya)
8. Patrick Siegfried – Trier Tətbiqi Elmlər Universiteti (Almaniya)
9. Alina Danilovska – Varşava Təbiət Elmləri Universiteti (Polşa)
10. Saboxat Pulatova – Buxara Dövlət Texniki Universiteti (Özbəkistan)
11. Merab Datuaşvili – Ak.Tsereteli adına Dövlət Universiteti (Gürcüstan)
12. Vyaçeslav Boxonka – Xmelnitski Milli Universiteti (Ukrayna)
13. Teymuraz Babunaşvili – Gürcüstan Biznes Akademiyası (Gürcüstan)
14. Yelena Vankeviç – Vitebski Dövlət Texnologiya Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru (Belarusiya)
15. Serqey Nemov – Sankt-Peterburq Dövlət Politexnik Universiteti (Rusiya Federasiyası)
16. Natalya Novaselova – Rusiya Federasiyası Elm və Ali Təhsil Nazirliyi Şimali Qafqaz Federal Universitetinin Petitor İnstitutu (Rusiya Federasiyası)
17. Tatyana Musayeva – M.A.Bonç-Brueviç adına Sankt-Peterburq Dövlət Telekommunikasiya Universiteti (Rusiya Federasiyası)
18. Umida Maksudova – Daşkənd Tekstil və Yüngül Sənaye İnstitutu (Özbəkistan)
19. İqor Leuşin – Nijni Novqorod Dövlət Texniki Universiteti (Rusiya Federasiyası)
20. İqor Mazur – Lipetck Dövlət Texniki Universiteti (Rusiya Federasiyası)
21. Nika Şarifova – Rusiya Nəqliyyat Universiteti (Rusiya Federasiyası)
22. Malgorzata Gradzka-Dahlke – Bialistok Texnologiya Universiteti (Polşa)
23. Tuğba Semerci Sevimli – Lund Universiteti (İsveç); Eskişehir Osmangazi Universiteti (Türkiyə)
24. Sema Akyil Erenturk – İstanbul Texniki Universiteti (Türkiyə)
25. Osman Erkmen – İstanbul Okan Universiteti (Türkiyə)
26. Quram Marxulia – Suxumi Dövlət Universiteti (Gürcüstan)
27. Volkan Öner – Atatürk Universiteti (Türkiyə)
28. Marcin Bielski – Varşava Ekologiya və Menecment Universiteti (Polşa)
29. Federico Zurita Martinez – Qranada Universiteti (İspaniya)
30. Viktor Sajen – Vitebski Dövlət Texnologiya Universiteti (Belarusiya)
31. Svetlana Lapondina – Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Tikiş Sənayesi İnstitutu (Rusiya Federasiyası)
32. Ketı Tsakaya – Kutaisi Dövlət Universiteti (Gürcüstan)
33. Olqa Şults – Kosigin adına Rusiya Dövlət Univesiteti (Rusiya Federasiyası)

34. İrina Petrosova – Kasıgin adına Rusiya Dövlət Universiteti (Rusiya Federasiyası)
35. Nino Beraya – Tbilisi Texniki Universiteti (Gürcüstan)
36. İndira Curinskaya – Almata Texnologiya Universiteti (Qazaxıstan)
37. Bakhtynur Mukhitovna – Xalel Dosmuxamedov adına Atırau Dövlət Universiteti (Qazaxıstan)
38. Nino Dolidze – Kutaisi Dövlət Universiteti (Gürcüstan)
39. Fatimat Sultanovna Zumakulova – Kabardin-Balkar Dövlət Aqrar Universiteti (Rusiya Federasiyası)
40. Anatoliy Kulakov – “Frant” Səhmdar Cəmiyyəti (Rusiya Federasiyası)
41. Şaopin Lin – Sianya Tsyuytszyana adına Təsviri İncəsənət Muzeyi (Çin)
42. Hasan Işıq – Ankara Yıldım Beyazıt Universiteti (Türkiyə)
43. Sevilay Hacıyakupoğlu – İstanbul Texniki Universiteti (Türkiyə)
44. Marina Frontasyeva – Dubna Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu (Rusiya Federasiyası)
45. İftixor Kamolov – Qarşi Dövlət Universiteti (Özbəkistan)
46. Özgür Demirkıran – Qəbələ Konserv Zavodunun direktoru
47. Rövnəq Rzayev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
48. Rövsən Xəlilov – Bakı Dövlət Universiteti
49. Məmmədli Nuriyev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
50. Ramilə Bəşirzadə – Bakı Mühəndislik Universiteti
51. Tariyel Pənahov – Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
52. Cəfər Məhərrəmov – Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
53. Rasim Səidov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
54. Mikayıl Məhərrəmov – Lənkəran Dövlət Universiteti
55. Həsən Babayev – Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
56. Novruz Quliyev – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
57. Vaqif Novruzov – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
58. Hasil Fətəliyev – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
59. Vüqar Mikayılov – Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

KONFRANS MATERIALININ IV HİSSƏSİNİ TƏRTİB EDƏNLƏR:

- 1. Mobil Qarayev**
- 2. Adilə Həsənova**
- 3. Gülnarə Əsədova**

MÜNDƏRİCAT – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

Ön söz	10
BÖLMƏ. METALLURGIYA MÜHƏNDİSLİYİ.....	11
G.Ş.Məmmədova, N.İ.Əmiraslanova. Alunit filizinin emalında enerjiyə qənaət edən yeni sulfid metodunun tədqiqi və üstünlükləri	11
A.Ripalevi, L.Sikharulidze. A proposed framework for investigating corrosion heterogeneity in welded joints of ah36 steel under combined environmental and cyclic loading	12
M.H.Osmanlı, R.H.Ismayilov, S.Z.Ismayilova, S.Z.Hamidov, M.T.Hüseynova. Mononuclear copper(II) complex of middle pyrazine-modulated tripyridylamine ligand: synthesis, structure and properties.....	14
Ф.Бахманова, С.Мустафаева, С.Гамидов, Ф.Чырагов. Сорбция ионов цинка (II) природным сорбентом на основе кукурузной кочерыжки.....	15
S.Z.Ismayilova, L.Sh.Guliyeva, R.H.Ismayilov, M.T.Hüseynova. New cu(II) complexes with unsymmetrical pyrazine modulated tripyridylamine ligand: synthesis, characterization and crystal structure	17
S.Q.Əliyev, N.S.Həsənova, Ü.Ə.Abasova. Membranlar vasitəsilə C ₁ -C ₄ qazlarının ayrılması texnologiyaları haqqında.....	18
H.Əliyeva, С.Гамидов, Ф.Əliyeva, M.Məmmədova, P.Məmmədov. Фотометрическое определение ионов меди (II) на основе 4-гидрокси-3-нитрофенил-(2,3,4-тригидроксифенил) диазена	20
F.Bəhmənova, F.Бағышова, N.Abdullayev, S.Həmidov, F.Çıraqov. Üzüm tənəyi oduncağı əsaslı təbii sorbentlə pb(II) ionlarının sorbsiyasının tədqiqi.....	21
K.Ağayev, T.Ədilzadə, O.Musazadə, F.Xəlilova, R.Abdullayev, S.Həmidov. Dimedon əsaslı azobirləşmənin, kompleks birləşmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi.....	22
S.Həmidov, A.Əhmədli, İ.Əliyev, M.Məmmədova, F.Çıraqov. Ag(I)-un yeni azobirləşmələr ilə məhlulda əmələ gətirdiyi kompleks birləşmələrin spektral analizinin tədqiqi	24
F.Bahmanova, S.Hamidov, F.Çıraqov. Methodology for the preconcentration of Cu(II) ions using banana peel.....	25
H.Həmidzadə, K.Ağayev, S.Həmidov, R.Məmmədova, P.Məmmədov. Xromotrop turşusu əsasında azobirləşmənin sintezi və Fe(III) kompleksinin spektrofotometrik tədqiqi	26
T.Ədilzadə, K.Ağayev, S.Həmidov, F.Məmmədova, F.Çıraqov. Salisil aldehidi əsasında sintez edilmiş üzvi reaktivin bəzi metallarla kompleks birləşmələrinin tədqiqi.....	28
E.M.Cavadov, S.Ş.Əhmədova. Materialşünaslıqda materialların emalı proseslərində əməyin mühafizəsinin sistemli təşkili və risklərin idarə edilməsi	30
A.İ.Məmmədov, N.Əliyeva. Polimer qablaşdırma materiallarının hazırlanması və istehlakçı qiymətləndirilməsi	32
S.A.Tağıyeva. Metalların kəsilməsi prosesinin fiziki-mexaniki əsasları və deformasiya mexanizmi.....	34
V.F.Qəhrəmanov, M.H.Cəfərov. Çuxur tipli bzu bunkerindən partlayıcı soba komponentlərinin çıxışında nümunələrin müəyyən edilməsi	36
Ə.Əlbəndov, Ə.Muradov, F.Həsənova. Sulfosalisil turşusu ilə Fe(III)-ün içməli suda fotometrik təyini.....	39
Ə.M.Hüseynov. Kürəvari qrafitli çuqunda modifikatorun miqdarının qrafit düyün sıxlığına və mexaniki xassələrə təsiri	40
S.Maqsudova, F.Mamedova, G.Mugalova, F.Cıraqov, S.Gamidov. Фотометрическое изучение бинарных и разнолигандных комплексов молибдена с азореагентами в присутствии антипирина и 4-аминоантипирина.....	42
J.I.Safarov, A.J.Safarli, A.Z.Meherremov. Hydrometallurgical-electrothermal route for alumina (Al ₂ O ₃) production from alunite: scientific and technological foundations	44
N.S.Sadigov, S.Z.Ismayilova, R.H.Ismayilov, S.Z.Hamidov, M.T.Hüseynova, L.Sh.Guliyeva. Synthesis and structure of the novel Ni (II) complex with pyrazine and naphthyridine modulated ligand	46
S.B.Safarov, R.G.Guseinova, N.Sh.Soltanova, A.O.Zeynalova. Synthesis of Ni-W-S Mott-Schottky electrocatalyst for water splitting	47
J.I.Safarov, A.J.Safarli, A.R.Najafli. Improving the service life of anode holder brackets in electrolysis cells used in aluminium production: Metallurgical and economic aspects	48
A.Əhmədli, S.Həmidov, P.Məmmədov, R.Abdullayev, F.Xəlilova, F.Çıraqov. Gümüşün(I) müxtəlif liqandlı komplekslər şəklində spektrofotonetrik üsulla tədqiqi	50
A.G.Murvad, I.A.Leonyuk. Technology for processing oil solutions using a new method	51
T.R.Osmanov, E.B.Məmmədühüseynli. Müasir polimer döşəmə materiallarının keyfiyyət ekspertizası və stuktur-funksional təhlili	53
BÖLMƏ. ƏTRAF MÜHİT, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ DAYANIQLI İNKİŞAF	55
E.Ə.Məmmədov, F.B.Quliyev, N.V.Nəsirova, Z.Ş.Talıbzadə. Göygöl Milli Parkı və ətraf ərazilərdə bitki örtüyünün NDVI əsasında vegetasiya dəyişkənliyinin təhlili.....	55

**Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş
“Beşinci sənaye inqilabına doğru – universitetlərin rolu, çağırışlar və imkanlar” mövzusunda
Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans**

A.Eftekhari, R.Khalilov. Synergistic integration of nanobubble technology in food safety, environmental restoration, and healthcare: a perspective for the Fifth Industrial Revolution	57
S.Hajiyeva, T.Aliyeva, G.Bayramov, H.Hajiyeva. Analysis of heavy metal content in soil samples from Tartar district using AAS method	58
M.T.Şarifova, Ə.M.Gadжиеva, C.L.Gasanov, K.Ə.Ibragimov, Z.A.Aslanova. Гибридная черепица из переработанной резиновой крошки.....	60
D.A.Şabanov, T.A.Xolina. Охраняемые природные территории Азербайджана и их вклад в развитие зелёной экономики.....	62
Ю.А.Махмудов. Исследования загазованности воздуха производственных цехах хлопкоочистительной промышленности.....	65
E.İ.Məcidov. EMİ-KBPM materialının Azərbaycanın gələcək su anbarları layihələrində tətbiq perspektivləri	68
Z.Smanova, F.Tojiyeva, K.Donieva, N.Atakulova, U.Akhmadjonov, N.Davronova, T.Aliyeva. Development of a new method for the determination and separation of selenium ions	70
G.Y.Mehdiyeva. Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunda meşə ekosisteminə baş verən dəyişikliklərin təhlili	72
G.A.Sadiqova. Yaşıl texnologiyalar əsasında aqrar-qida istehsalının səmərəliliyinin artırılması.....	74
A.A.Nəsiyeva, M.H.Həsənova, N.Ə.Abbasadə. Beynəlxalq təşkilatların qlobal ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri	76
N.V.Nəsirova, Z.Ş.Talibzadə. Yağıntı anomaliyalarının kosmik texnologiyalar əsasında monitorinqi	78
З.Х.Безирова. Взаимосвязь между экологической безопасностью и устойчивым	80
N.S.Həsənova, Ü.Ə.Abasova. İşlənmiş qazma məhlullarının karbohidrogen əsaslı tədqiqi	82
E.Arifzade. Natural zeolite from the Aydag deposit, Azerbaijan: mineralogical characterisation and water treatment prospects.....	84
M.Gülaliyev, İ.Əliyeva. Beynəlxalq daşımaların dekarbonizasiya gündəliyi: tranzit ölkələrin “yaşıl liderlik” potensialı	86
M.Макаренко, В.Семизарова. Устойчивое развития Приазовья как рекреационной экосистемы	88
G.Əliyeva, V.Bəşirov. Biohumusun ekoloji bitkiçilikdə torpaq münbitliyinin yüksəldilməsində rolu.....	91
Ə.Orucov, T.Əliyeva. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin təsiri altında Azərbaycanın ekoloji təhlükəsizliyinin təminatı sistemində ekoloji şəraitin transformasiyası	93
O.A.Salimov, Z.M.Salimova. Улучшение психофизиологического состояния сотрудников посредством развития психологии труда на рабочем месте.....	95
Z.Ş.Talibzadə, F.C.Əmiraslanov. Məsafədən zondlama məlumatları və GIS alətlərindən istifadə etməklə daşqın zonalarının müəyyənləşdirilməsi və risk qiymətləndirilməsi	98
A.İ.Məmmədov, N.E.Sultanzadə. Hovuz filtrasiya sistemlərinin funksional rolu və texniki əsaslarının tədqiqi	100
M.Gülaliyev, İ.Əliyeva. Beynəlxalq daşımaların ekoloji təsirləri: liman-dəhliz ekosistemlərində risklər və idarəetmə alətləri	102
O.A.Salimov, C.Ş.İmamova, C.X.Буранбаева. Аральская трагедия и её последствия	104
İ.M.Abbasov, N.F.Əliyev, G.A.Əsədova, N.E.İsmayılov. Gəncə şəhərinin 2040 baş planı çərçivəsində dayanıqlı şəhərsalma və ekoloji yanaşmaların təhlili	107
N.Zubashvili, M.Narimanashvili. Adaptation of crops under climate change conditions: application of artificial intelligence in agricultural monitoring and anomaly detection.....	108
N.Mustafayev, F.Ahmadova, J.Mammadova. The role of genetic thrombophilic mutations in recurrent pregnancy loss.....	110
Ü.Ü.Məmmədov. Karbon neytral inkişaf strategiyalarında yaşıl maliyyənin əhəmiyyəti	111
İ.R.Əzizli. Damcılarla suvarma üsulunun tətbiqində sudan istifadənin optimallaşdırılması.....	113
S.Y.Adıgözəlova, A.D.Babayeva, İ.A.Eyvazova. Kənd təsərrüfatında rəqəmsal inkişaf və süni intellektin tətbiqi	114
O.A.Salimov, C.Ş.İmamova, C.X.Буранбаева. Воздушно-водные технологии	117
З.Велиева, С.Ахунзаде. Экохимическое исследование и оценка степени загрязнения озера Масазыр (Апшеронский полуостров)	120
O.A.Salimov, Z.M.Salimova. Улучшение охраны труда и техники безопасности на основе современных цифровых технологий.....	121
N.E.Suvarov, V.F.Həsənov, Y.A.Məmmədova. Neftlə çirklənmiş torpaqların biokompostlaşma üsulu ilə təmizlənməsi.....	124
H.T.Урманов. Изучение воздействия очистки сточных вод на окружающую среду в текстильной промышленности	126
A.N.Əbilova, İ.M.Əliyeva. Turş yağışların yaranma mexanizmi və ekosistemlərə təsiri.....	128
M.H.Умарова, X.K.Джалилов. Изучение опыта зарубежных стран по поддержке «зеленой энергетики»	130

thrombosis, impaired trophoblast invasion, and reduced uteroplacental blood flow. Consequently, these mechanisms significantly increase the risk of early pregnancy loss and adverse reproductive outcomes [2].

Materials and Methods. The present study included 100 women diagnosed with recurrent pregnancy loss. Peripheral blood samples were collected under sterile conditions. Genomic DNA was extracted using commercial extraction kits according to standard protocols. The detection of thrombophilia-related mutations, including Factor V Leiden, Prothrombin G20210A, and PAI-1 polymorphism, was performed using Real-Time PCR technology on a Bio-Rad CFX96 system. Statistical analysis was conducted to evaluate mutation prevalence and possible associations with clinical characteristics.

Results. The results demonstrated a significantly increased prevalence of Factor V Leiden mutation among women with recurrent pregnancy loss. In addition, elevated frequencies of Prothrombin G20210A mutation and PAI-1 4G/5G polymorphism were identified. Patients carrying combined mutations exhibited a higher risk of miscarriage compared to those with a single mutation. These findings confirm the important role of inherited thrombophilia in the pathogenesis of recurrent pregnancy loss [3].

Conclusion. Genetic thrombophilic mutations play a crucial role in recurrent pregnancy loss. Their identification can contribute to improved diagnostic accuracy and the development of personalized therapeutic strategies, including anticoagulant therapy in selected patients. However, due to the multifactorial nature of RPL, further large-scale and prospective studies are required to clarify their clinical significance and optimize management protocols.

Abstract. This study investigates the role of genetic thrombophilic mutations in recurrent pregnancy loss. The findings demonstrate an increased prevalence of key mutations and highlight their clinical importance in risk assessment and personalized management strategies. The results emphasize the necessity of targeted screening and individualized treatment approaches.

Keywords: recurrent pregnancy loss, thrombophilia, genetic mutations, Real-Time PCR

REFERENCES

1. Əliyev R. Reproduktiv sağlamlıq problemləri. Bakı, 2019.
2. ACOG Practice Bulletin. Inherited Thrombophilias in Pregnancy. 2020.
3. Di Nisio M. et al. Thrombophilia testing. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2016.
4. Kujovich J. Thrombophilia and pregnancy complications. American Journal of Hematology. 2018.
5. Robertson L. et al. Thrombophilia in pregnancy. Blood Reviews. 2017.

KARBON NEYTRAL İNKİŞAF STRATEGİYALARINDA YAŞIL MALİYYƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ

Ülvi Üzeyir oğlu Məmmədov
ulvimammadly@gmail.com
Mingəçevir Dövlət Universiteti

Karbon neytral inkişaf müasir dövrdə global iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizənin əsas istiqamətlərindən biri kimi formalaşmışdır. Bu yanaşma istixana qazı emissiyalarının minimuma endirilməsi və ekoloji tarazlığın qorunmasını nəzərdə tutur. Bu kontekstdə yaşıl maliyyə mexanizmləri dayanıqlı iqtisadi sistemlərin qurulmasında mühüm rol oynayır. Yaşıl maliyyə maliyyə resurslarının ekoloji cəhətdən davamlı layihələrə yönəldilməsini təmin edir və karbon emissiyalarının azaldılmasına töhfə verir. Bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müxtəlif strategiyalar və maliyyə alətləri hazırlanmışdır [5], [6]. Xüsusilə yaşıl

istiqrazlar, dayanıqlı investisiya fondları və ekoloji kreditlər karbon neytral iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsində əsas alətlər kimi çıxış edir.

Aparılmış empirik tədqiqatlar göstərir ki, yaşıl maliyyə haqqında bilik səviyyəsi iqtisadi qərarların qəbuluna birbaşa təsir göstərir [2]. Azərbaycan üzrə aparılmış sorğu nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, gənclər arasında yaşıl maliyyə haqqında məlumatlılıq səviyyəsi aşağıdır və bu sahədə ciddi inkişaf potensialı mövcuddur [3]. Eyni zamanda bank sektorunda çalışan mütəxəssislər iqlim və ekoloji biliklərin maliyyə davranışlarına təsir etdiyini qeyd edirlər [4]. Karbon neytral strategiyaların effektiv tətbiqi üçün yalnız maliyyə alətlərinin mövcudluğu kifayət etmir. Bu prosesdə maliyyə savadlılığının artırılması, xüsusilə gənclər arasında yaşıl maliyyə biliklərinin genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sosial-iqtisadi faktorlar, o cümlədən təhsil səviyyəsi və maliyyə institutları ilə əlaqə bu biliklərin formalaşmasında əsas rol oynayır [1].

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, yaşıl maliyyə karbon neytral inkişaf strategiyalarının əsas dayaqlarından biridir. Bu sahədə biliklərin artırılması və maliyyə mexanizmlərinin geniş tətbiqi dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına mühüm töhfə verə bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Bongini, P., Iwanicz-Drozowska, M. (2018). Financial literacy and financial inclusion. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.05.003>
2. Lusardi, A., Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
3. Məmmədov, Ü. (2026). An empirical analysis of youth knowledge and perceptions of green finance. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625221>
4. Qədimli, N., Məmmədov, Ü. (2026). Bank işçiləri arasında sorğu. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19641737>
5. OECD (2017). Green finance and investment. <https://doi.org/10.1787/9789264272323-en>
6. UNEP (2016). The financial system we need. <https://doi.org/10.18356/0a3b0f2f-en>

THE IMPORTANCE OF GREEN FINANCE IN CARBON-NEUTRAL DEVELOPMENT STRATEGIES

Ulvi Mammadov

ulvimammadly@gmail.com

Mingachevir State University

This paper examines the role of green finance in the implementation of carbon-neutral development strategies. Green finance supports the allocation of financial resources to environmentally sustainable projects and contributes to reducing greenhouse gas emissions. The study highlights that financial literacy plays a key role in promoting green investment decisions. Empirical findings from Azerbaijan indicate that awareness of green finance among youth remains low, suggesting the need for increased educational efforts. The paper concludes that strengthening green finance mechanisms and improving financial literacy are essential for achieving carbon neutrality and sustainable development.

Keywords: green finance, carbon neutrality, financial literacy, sustainable development, Azerbaijan

